

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi

**O'ZBEKISTONDA ERKIN TURISTIK ZONALARNI TASHKIL ETISHNING
DESTINATSIYALAR BILAN BOG'LIQLIGI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL